

LAS JORNADAS MÉDICAS EN VENEZUELA: ANÁLISIS SOCIO-CRÍTICO SITUADO DESDE LA SALUD COLECTIVA

Autora: Leidys Eloisa Pedraja Valdés

Doctora en medicina. Especialista en Medicina General Integral,
Especialista en Gestión en Salud Pública, Magister en Salud Colectiva.

E-mail: leidyselois@gmail.com

Universidad de Ciencias de la Salud. Venezuela.

ORCID: <https://orcid.org/0009000464285516>

RESUMEN

Las jornadas médicas integrales de salud en Venezuela, particularmente en Nueva Esparta, han sido concebidas como mecanismos para acercar la atención a comunidades “vulnerables”, pero en la práctica se han convertido en dispositivos coloniales que instrumentalizan la salud como recurso político y de propaganda. Este trabajo tiene como propósito analizar socio-críticamente dichas jornadas desde el prisma de la Salud Colectiva, visibilizando cómo reproducen relaciones coloniales que niegan la autonomía comunal y la praxis liberadora. Se asume como referentes teóricos a la filosofía de la liberación de Dussel, a la colonialidad del poder, del saber y del ser de Quijano, Mignolo y Maldonado-Torres, y a la praxis liberadora de Rodríguez, Martí y Freire, integradas con aportes propios como Otrobalismo, Comunafagia y Taxidermia comunal. Se desarrolló la sistematización de experiencias vividas en la Comuna “Héroes de la laguna de los mártires” y el análisis socio-crítico situado, que permitió identificar cómo las jornadas producen y reproducen dependencia, manipulación discursiva y subordinación del Poder Popular. Los resultados muestran que estas prácticas refuerzan la colonialidad del poder, invisibilizan la alteridad del pueblo, fragmentan la atención médica y alienan tanto a la comunidad como a los profesionales de la salud. Se concluye que las jornadas constituyen un dispositivo colonial que niega el derecho a la salud y desplaza la centralidad comunal hacia la figura del líder político. Se recomienda levantar una voz clara desde la Salud Colectiva, desenmascarar estas prácticas, recuperar la exterioridad comunal como sede legítima del poder y construir alternativas decoloniales.

Palabras clave: Salud Colectiva, Colonialidad, Comuna, Derecho a la salud, Praxis liberadora, Negación del Otro, Totalidad, Alteridad, Exterioridad, Subjetivación, Objetivación, Transustanciación, Entropía colonial, Alienación, Otrobalismo, Taxidermia comunal, Venezuela.

Introducción

Las Jornadas médicas integrales de salud han sido concebidas como eventos organizados por instituciones de salud con el objetivo de brindar atención médica a comunidades específicas. Generalmente, se realizan en espacios comunitarios no destinados originalmente a la atención en salud, como una unidad educativa, cancha deportiva o infraestructuras móviles, con la finalidad de acercar los servicios de salud a comunidades que cumplieran con los criterios de accesibilidad limitada a los servicios médicos, comunidades empobrecidas y aquellas en las que existiera algún foco epidemiológico o fenómeno natural que pusiera en peligro o afectara la salud y la vida de sus habitantes.

En su diseño inicial, estas jornadas buscaban garantizar el acceso a servicios básicos, tales como consultas, exámenes, vacunación y entrega de medicamentos, además de promover actividades de educación para la salud, prevención de enfermedades comunes y detección temprana de patologías. Sin embargo, en el contexto venezolano se ha naturalizado un carácter funcionalista de las jornadas médicas integrales, subordinado funcionalmente a intereses políticos e institucionales. En muchas convocatorias se oculta la verdadera agenda, lo que afecta la intención genuina de brindar atención integral y de calidad a las necesidades de salud de la población.

En el Área de Salud Integral Comunitaria N° 6 (ASIC 6), donde se ubica la Comuna “Héroes de la laguna de los mártires”, se han realizado de manera frecuente mega-jornadas integrales planificadas por autoridades políticas. En ellas participan principalmente Médicos Integrales Comunitarios (MIC) y Médicos Generales Integrales (MGI), junto con odontólogos, ecosonografistas, técnicos de laboratorio y optometría, vinculados a la Red de Atención Comunal de Salud (RACS) o a la Misión Médica Cubana Barrio Adentro. Asimismo, se integran instituciones como Instituto Automatizado de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), Instituto Nacional de la Mujer (Inamujer), Instituto Nacional de Nutrición (INN), Misión Mercal, el Programa 1x10 del buen gobierno y otros movimientos sociales.

En el estado Nueva Esparta hemos observado que estas jornadas se han intensificado en frecuencia, especialmente en períodos electorales, sin que las comunidades convocadas cumplan necesariamente con los criterios de vulnerabilización originalmente establecidos. En la Red de Atención Comunal de Salud (RACs) se ha normalizado este modo de atención, naturalizando su carácter político-partidista y aceptando su instrumentalización como herramienta de influencia en la opinión pública y captación de apoyo.

Ante esta realidad, resulta necesario analizar y reflexionar socio-críticamente en torno a las jornadas médicas integrales de salud. En este sentido, este trabajo se centra en responder a interrogantes fundamentales como: ¿qué se oculta detrás de la fachada de las “Jornadas médicas Integrales de salud”?; ¿cómo se naturalizan, producen y reproducen en ellas relaciones de poder colonialista que afectan nuestras prácticas participativas comunales en salud? y ¿de qué manera estos procesos inciden en la negación de la garantía de nuestro derecho a la salud? Este artículo se propone examinar dichas jornadas desde la razón ética, crítica y decolonial. Mediante la sistematización de experiencias vividas en la Comuna y el análisis socio-crítico y reflexión transformadora se construirán conocimientos colectivos que permitan adoptar posicionamientos propios y generar alternativas liberadoras en consenso.

Desarrollo

PARTE 1.

Ø *Ejemplo 1. Mega Jornada de Atención Integral a la Mujer*

Sistematización de experiencia

El día 13 de junio de 2024 el Alcalde del Municipio Marcano convocó a las comunidades que integran la Comuna “Héroes de la laguna de los mártires” a participar en la Mega Jornada de Atención Integral a la Mujer a través de las redes sociales de la Comuna (Imagen 1)

- Contaremos con:**
- 👩 Consulta Medicina General.
 - 👩 Consulta Medicina Interna.
 - 👩 Consulta Pediatría.
 - 👩 Consulta Ginecológica.
 - 👩 Consulta Obstetricia.
 - 👩 Consulta diferenciada del adolescente.
 - 👩 Planificación Familiar.
 - 👩 Parto Humanizado.
 - 👩 Consulta de Fisiatría.
 - 👩 Consulta de Gastroenterología.
 - 👩 Consulta de Nefrología.
 - 👩 Consulta de Oftalmología.
 - 👩 Consulta de Odontología.
 - 👩 Orientación de la GMVM.
 - 👩 Orientación Sexual y Reproductiva.
 - 👩 Programa Ampliado de Inmunización.

- Servicios a ofrecer:**
- ✅ Entrega de Medicamentos.
 - ✅ Entrega multivitamínicos niñas.
 - ✅ Entrega de kit de medicamentos para embarazadas.
 - ✅ Entrega de calcio adultas mayores.
 - ✅ Ecosonograma Obstétrico.
 - ✅ Ecosonograma ginecológico.
 - ✅ Entrega de anticonceptivos y preservativos.
- ¡No te lo pierdas!**
- 📍 **Lugar:** Base de Misiones y Escuela de Música Luis Manuel Gutiérrez.
- @nicolasmaduro
@alessandrello.ve
- https://www.facebook.com/shares/pXePmexVfTaQq_d2w/?mibextid=WCF7FNe
- 8:33 p.m.

Imagen 1. Flyer de la convocatoria a la Jornada de Salud integral de salud. *Fuente:* Grupo de WhatsApp de la Comunidad 8 de agosto, miércoles 12 de junio de 2024.

La jornada comenzó aproximadamente a las 9.00 am, la misma se realizó en la Escuela de música “Luis Manuel Gutierrez” de Juan Griego cuyo espacio se comparte con la base de Misiones homónima. La población convocada llegó al lugar desde tempranas horas y fue organizada por la milicia, existiendo una gran asistencia de las comunidades a la jornada (Imagen 2).

Imagen 2. Collage que muestra a ciudadanos/as participantes en la jornada. *Fuente:* Fotografías de la autora tomadas el 13 de junio del 2024.

La jornada médica estuvo dirigida a la atención de las mujeres. La mayoría de los médicos presentes eran Médicos Integrales Comunitarios (MIC) o médicos especialistas en Medicina General Integral (MGI), que tienen la capacidad de atender a la población en general sin discriminación de género, raza, etnia, clase social, etc.

En la Mega Jornada, los servicios ofrecidos se organizaron de la siguiente manera:

Pediatría, con tres doctoras 2 MIC y 1 MGI se encontraban en un espacio para solo atender a los niños de las mujeres asistentes (Imagen 3).

Imagen 3. Espacio para pediatría. *Fuente:* Fotografía de la autora.

Un área más amplia incluía los servicios médicos generales para atender a las mujeres sin distinciones de edades (Imagen 4).

Imagen 4. Collage que muestra el espacio para atender a las mujeres. *Fuente:* Fotografías de la autora.

En otra área más pequeña se encontraban los técnicos en optometría (Imagen 5).

Imagen 5. Espacio para optometría. *Fuente:* Fotografía de la autora.

Y en otra área se encontraban realizando el servicio de ecosonografía, como se puede observar en Imagen 6.

Imagen 6. Espacio para ecosonografía. *Fuente:* Fotografía de la autora.

Los médicos poseían un listado de los medicamentos existentes en la jornada, luego, de recetarlos a las mujeres, éstas podían ir a retirarlos de manera gratuita en una mesa que se dispuso para ese menester atendido por una licenciada en enfermería y otras compañeras pertenecientes a InaMujer (Imagen 7).

Imagen 7. Mesa con los medicamentos para entregar. *Fuente:* Fotografía de la autora.

En ese mismo salón estaban prestando el servicio de planificación familiar, donde se recetaban anticonceptivos hormonales e incluso se colocaban estos anticonceptivos como el implanon (Imagen 8).

Imagen 8. Espacio para planificación familiar. *Fuente:* Fotografías de la autora.

Había también una mesa para InaMujer (Imagen 9).

Anexo 8 - Imagen 9. Espacio para InaMujer. *Fuente:* Fotografía de la autora.

Y, por último, había una mesa para registrar el 1 X 10 del buen gobierno, donde se convocaba a la población femenina a realizar allí su registro.

Imagen 10. Espacio para registrarse en el 1x10. *Fuente:* Fotografía de la autora.

Análisis socio-crítico

Pudimos contemplar que la convocatoria de la jornada médica fue realizada por el alcalde municipal Yul Armas del PSUV, lo que dejó en evidencia la instrumentalización política de la jornada médica. El líder político aprovechó la jornada médica como una oportunidad para mostrarse cercano con la Comuna, aumentar su visibilidad y con esta acción generar que la ciudadanía perciba su imagen de manera positiva, con lo cual refuerza su posición de poder y gana apoyo popular (colonialidad de poder). Cuando la jornada médica se politiza de esta manera, cuando no es la institucionalidad de salud la que convoca sino el líder político, se puede afectar la equidad en el acceso a la atención médica, porque al ser utilizada como propaganda para favorecer a un sector político los ciudadanos que no subscriben esa línea política no asisten, constituyendo esto un indicativo de discriminación, que puede afectar la universalidad y la equidad de la atención médica y, por ende, la garantía del derecho a la salud.

También en nuestro contemplar nos llamó la atención que en el Flyer enviado por los grupos de WhatsApp Comunal se ofrecía una gran gama de servicios a la población femenina de la Comuna, los cuales podían ser resumidos, por ejemplo, entrega de medicamentos (y no colocar allí uno por uno) o, por ejemplo, servicio de ecosonografía (y no colocar allí los tantos ecosonogramas que se pueden hacer según el órgano explorado).

Este hecho nos hizo sospechar sobre la manipulación de la información, la cual sobredimensiona la cantidad de servicios, con la intencionalidad de hacer ver una gran variedad de ellos. Esto refleja una relación asimétrica, en la cual el líder político controla las narrativas (colonialidad del poder) y decide qué información se comunica y cómo se va a informar (colonialidad del saber). La manipulación discursiva es un hecho que evidencia la colonialidad del lenguaje, donde la construcción de la narrativa de la convocatoria se realizó de una manera específica que favorece a los intereses políticos partidistas.

Y, esa forma cómo se presenta y cómo se comunica el mensaje, puede ser expresión de control político de la narrativa donde se hace especial énfasis en la abundancia de servicios de salud como un aspecto positivo, valioso, relevante que, por supuesto, tiene una intencionalidad política en la percepción de la ciudadanía, que hace ver que su alcalde garantiza el derecho a la salud en su territorio, se preocupa por la salud del pueblo y no escatima esfuerzos en proveerlo de una gran gama de servicios para ayudarlo a resolver sus necesidades de salud, que es un alcalde comprometido con la salud pública. Esta promoción personal que se hace el alcalde a sí mismo, esa imagen positiva que proyecta, sobre todo, en estos tiempos de campaña electoral presidencial, solo puede hacerla desde la estructura de poder existente (colonialidad del poder).

De esa manera sesgada, se enfatizó en los aspectos positivos de la gestión política del alcalde, los que influyen en la percepción pública sobre su desempeño y liderazgo, de su gestión de gobierno en el territorio. Mientras, se ocultaron intencionalmente o se minimizaron los aspectos negativos o las deficiencias. Y esto es una manifestación del populismo, como estrategia política para ganar apoyo popular al apelar directamente al sentimiento, a las emociones, a las preocupaciones de vida y de salud de las personas, donde el líder político muestra habilidad por simplificar los problemas complejos, como se evidencia en esta jornada médica.

El gran número de mujeres y niños asistentes a la jornada médica es evidencia de que ésta es bien percibida y aceptada por la población, lo que también es indicativo de una percepción de la gestión política gubernamental. En este sentido reflexionamos en que la forma en que se perciben las jornadas médicas por la población está muy relacionada con las configuraciones subjetivas, en términos de sentidos y significados, que están muy arraigados a su historia por los patrones impuestos por el colonialismo, lo que influye en la forma en cómo evalúan las políticas de salud, en este caso, la jornada médica. Todo lo cual es indicativo de colonialidad mental, donde están comprometidos los imaginarios, las subjetividades, las emociones, la memoria, los conocimientos y las experiencias vividas.

Jugando con la necesidad de salud, muchos ciudadanos perciben la Jornada médica como una opción viable, rápida y fácil, sin darse cuenta que con ellas no van a resolver sus problemas de salud de manera universal, integral, justa e integrada, porque la salud está reducida a la atención de una determinante puntual, de una condición puntual, de una patología puntual y muchas veces en el contexto y condiciones donde se desarrollan estas jornadas no se puede responder con eficacia a esa patología puntual. Además, como se demuestra, no solo está reducida, sino que la atención está fraccionada: Es solo para mujeres y sus críos menores de edad, y encima de eso, se fracciona en partes (ginecología, obstetricia, medicina general, medicina interna, etc.)

Con la realización de jornadas médicas la calidad de los servicios médicos, que se prestan a la población, es desviada de la atención de la ciudadanía. Escondiéndose así los verdaderos problemas del SPNS venezolano y el desastre político del Estado Nación y de las políticas de salud gubernamentales y ministeriales que han enajenado nuestro derecho a la salud.

Mediante las jornadas médicas las estructuras hegemónicas de poder pretenden hacerle ver a la ciudadanía que tienen garantizado su derecho a la salud. Sin embargo, las jornadas no logran ni siquiera garantizar la atención integral a una patología o dolencia específica que tengan. Acción con la cual produce y reproducen un patrón de dominio colonial sobre la Comuna, que la divorcia de su identidad comunal, que la supedita, que la subalternaliza, que le intenta desplazar de su condición de

sede del poder (colonialidad del poder, del ser). Se trata de una representación de una estructura hegemónica que se ha adjudicado la sede del poder y, por ello, es colonialista y esta fetichizada. Sus acciones son colonialistas y están dirigidas a hundir a la Comunidades más en su ignorancia política, a confundirla, a divorciarla de su verdadera esencia, a robarle su identidad, su capacidad de agencia comunal, a cooptarla políticamente.

Estas acciones van dirigidas a perpetuar la dependencia de la Comuna. A que ésta no construya sus bases decoloniales, a que no pueda desarrollar con éxito sus procesos del ciclo del poder comunal, a que no pueda desarrollar sus proyectos con territorialidad, a que no tenga autonomía, a empobrecerla mucho más, a que no pueda construir y desarrollar sus propias políticas de salud. De manera que, la Comuna no está centrada en la construcción de sus políticas de salud con bases territoriales, comunales, legítimas, mostrando una participación comunal pasiva donde es receptora pasiva de los servicios que se prestan en estas jornadas, en lugar de transformarse en agentes activos de su salud.

En otro orden de ideas, reflexionamos en que estas jornadas se centran en el Modelo biomédico, y algunos hechos contemplados en esta vivencia lo indican, por ejemplo, el hecho de que se fraccione tanto la atención médica a las mujeres y no se le brinde una atención integral, se crearon varias salas, separadas entre sí, a lo que me refiero es, si una mujer asistía con su hijo, debía ser vista primero ella en consulta de medicina general, allí, si el médico entendía la pasaba a medicina interna, y a su hijo a pediatría (que no eran pediatras eran Médicos generales integrales) o a ginecología, etc., si son médicos generales integrales por qué no la atienden de manera integral, por qué no la atienden a ella y a su niño. No lo hacen, porque la jornada está diseñada desde la visión tradicional, positivista, cartesiana, porque se subscribe al Modelo médico hegemónico. Entonces, la mujer debía peregrinar por todo el centro, y luego de entregársele los medicamentos, entonces debía pasar por la mesa del 1 x 10, a inscribirse, y es allí donde está realmente el trasfondo de la jornada, allí se ocultaba la verdadera intencionalidad.

Por otra parte, reflexionamos sobre la colonialidad holística presente en los profesionales de la salud, que estaban atrapados en un sistema de poder colonial, atrapados en la instrumentalización política de su participación como profesionales de la salud, en un contexto politizado y complejo. Ellos debían adaptarse a las condiciones del lugar, donde no podían garantizarle la privacidad al paciente (como se observa en la imagen del ecosonografista donde se atiende a una embarazada a merced de la mirada de todos los allí presentes), donde no tenían condiciones para realizar un acto médico de calidad, donde se estaba infravalorando su propia capacidad de agencia, donde su formación y vocación no estaba en coherencia con la politización de la salud, donde su experiencia profesional y sus conocimientos no podían garantizar una praxis de calidad a las ciudadanas debido a que en ese contexto con tantas

ciudadanas que atender, una gran masividad que los políticos le habían impuesto, se sentían presionados, llevándolos a tomar decisiones apresuradas, sin evaluaciones médicas de verdad integrales, y asignándoles medicamentos muchas veces por complacencia, sin ningún tipo de control.

En ese contexto, quedó evidenciada una relación asimétrica entre los profesionales de la salud y las estructuras de poder, porque los subalternizaban, los instrumentalizaban, los supeditaban a agendas políticas e institucionales, y que les enajenaba su proyecto de vida valioso y sostenible, al no verse reflejados en esa labor politizada tantos años de estudio y formación, ni su vocación médica. Labor en la que no se tuvo en cuenta sus conocimientos, sus creencias, sus prácticas, su manera propia de hacer, su cosmovisión, su subjetividad, su manera de realizar la atención médica, su biopraxis. Así instrumentalizaron su participación, la utilizaron como un medio con fines políticos. Su práctica no tuvo como fin responder realmente a las necesidades de salud de la población. Por lo que se sintieron despojados de su autonomía profesional la cual los alienaba.

Esta jornada médica efectuada en nuestro territorio tuvo un trasfondo político, fue utilizada como herramienta de propaganda para favorecer políticamente a la estructura de poder hegemónico. En ella los grandes ganadores fueron: la lógica colonialista, el Modelo Médico Hegemónico y la Instrumentalización política de la salud. Todos los demás sujetos sociales fuimos perdedores. Por ello, es crucial contar con un SPNS que cumpla con su responsabilidad de garantizar nuestro derecho a la salud, para que se coloque el bienestar de la población en el centro de su actuación, es crucial desprenderse de la instrumentalización política de los servicios médicos.

PARTE 2. Otros ejemplos de Jornadas médicas integrales de salud efectuadas

Sistematizaciones de experiencias

Ø Ejemplo 2. Mega-Jornada efectuada en el CDI Hugo Chávez de Los cocos.

En el Centro Diagnóstico Integral (CDI) Hugo Chávez ubicado en el sector Los cocos de Porlamar, Municipio Mariño, se efectuó el 20 junio de 2024 una Mega-Jornada de salud. Aunque este CDI pertenece al ASIC 3 municipio Mariño, que es distante a la Comuna “Héroes de la laguna de los mártires”, allí es donde se atienden quirúrgicamente a ciudadanos de la Comuna.

El canal de televisión VTV realizó un reportaje¹ sobre esta Mega-Jornada, donde se informó que participó un gran número de médicos y médicas para atender a la ciudadanía necesitada de servicios médicos.

Según Alí Padrón “Padrino del estado Nueva Esparta del 1x10 del buen gobierno”, los ciudadanos necesitados de servicios de salud hicieron sus solicitudes a través de la Ven App y, por ello, el gobierno a través de esta mega jornada estaba dándole respuesta de manera “inmediata, efectiva y eficiente” a sus necesidades de salud. Expresó que “...la gente feliz, a través de esta extraordinaria herramienta creada por el presidente Nicolás Maduro, podemos atender a tantas personas...”

Por otra parte, Giuseppe Alessandrello, refirió que “...el CDI está repleto de gente, esto es personal médico dando respuesta a todas sus necesidades, es una muestra de la eficiencia de este gran programa del 1x10...”

Por su parte, una ciudadana expresó “hicieron un llamado del 1x10 para operaciones, mi operación es de vesícula, le doy gracias a Dios y al presidente Nicolás Maduro por todo el apoyo que me están prestando, porque se ha hecho una jornada espectacular, muy buena, excelente”.

Ø Ejemplo 3. Jornada para entregar combos de alimentos CLAP² a los adultos mayores pertenecientes a la Gran misión abuelas y abuelos de la patria.

El 23 de junio de 2024 se realizó una Jornada para entregar combos de alimentos CLAP a los adultos mayores pertenecientes a la Gran misión abuelas y abuelos de la patria, en la ASIC-6, en la base de Misiones la Vecindad, con la participación de los MIC y MGI.

¹ Reportaje de VTV: <https://www.facebook.com/reel/452837460818354?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v>

² CLAP: Son las siglas de Comités Locales de Abastecimiento y Producción.

Se entregaron combos de alimentos CLAP a más de 630 adultos mayores pertenecientes a la gran misión abuelas y abuelos de la patria. En esta jornada hubo una gran participación de la ciudadanía adulta mayor (Imagen 11).

Imagen 11. Entrega de Pollo a adultos mayores. *Fuente:* Fotografía de la autora.

Imagen 12. Collage que muestra a Adultos mayores participando para recibir combos de alimentos. *Fuente:* Fotografía de la autora.

Estos combos de alimentos fueron distribuidos a través de la articulación realizada entre el alcalde, la misión mercal y el CLAP, los cuales contenían aceite, harina de maíz, 1 enlatado, pasta, arroz, y 1 pollo. Iniciativa que según el alcalde busca garantizar la seguridad alimentaria de las personas de la 3era edad, para “brindarles un apoyo vital en medio de tantas dificultades económicas producto de las sanciones y el bloqueo auspiciado por el imperialismo yanqui y la oposición venezolana (Imagen 12).

Una abuela expresó “Este programa que nació con el presidente Nicolás Maduro que es punta de lanza de él, donde nosotros los adultos mayores debemos y estamos protegidos en este país, donde con rango y Ley ya estamos tomados en cuenta. Mientras que otra abuela expresó “Ojalá que esto sea no de tiempo en tiempo, sino que sea más bien cada un mes, cada 15 días, para que las personas puedan alimentarse bien. Me encanta que ayuden a la gente que lo necesite. Me siento feliz con lo que estoy recibiendo” (Imagen 13).

Imagen 13. Collage que muestra la entrega de alimentos a los adultos mayores. Fotografía de la autora.

En esta jornada, también se les prestó a los adultos mayores, servicios de cuidados y embellecimiento corporal (Imagen 14).

Imagen 14. Collage que muestra servicios de cuidado y embellecimiento corporal a los adultos mayores. Fotografía de la autora.

Ø Ejemplo 4. Jornada para atender a los abuelas y abuelos de la patria perteneciente a la Gran misión abuelas y abuelos de la patria.

El 26 de junio de 2004 se realizó en la Plaza del reloj de Juan Griego, municipio Marcano, la Jornada para atender a los abuelas y abuelos de la patria perteneciente a la Gran misión abuelas y abuelos de la patria. Esta Jornada fue impulsada por el Alcalde municipal Yul Armas y por el MPPCyMS del Estado Nueva Esparta. En ella participaron un gran número de adultas y adultos mayores (Imagen 15).

Imagen 15. Collage que muestra los abuelos y abuelas de la patria con autoridades políticas.

Fuente: Fotografía de la autora.

Se realizaron actividades culturales donde participaron las abuelas y abuelos. Y el alcalde y algunos miembros de su equipo de gobierno municipal hicieron acto de presencia, así como otras autoridades institucionales.

En esta jornada, también, se realizó evaluaciones médicas a las y los adultos/os mayores (Imagen 16).

Imagen 16. Collage que muestra la forma en que se realizan las evaluaciones médicas a los adultos mayores. Fotografía de la autora.

Asimismo, se realizó evaluaciones nutricionales a las y los adultos/os mayores y entrega de suplementos. Y se realizaron actividades de peluquería (Imagen 17).

Imagen 17. Collage que muestra la forma de realizar evaluaciones nutricionales y cuidados de belleza en esta jornada. Fotografía de la autora.

Ø **Ejemplo 5. Las Jornadas para entregar pañales a niños y a adultos mayores**

El 28 de abril de 2024 se realizó una jornada para entregar pañales a niños y el 20 de junio de 2014 se realizó otra para entregar pañales a adultos mayores en nuestro territorio también con participación de MIC y MGI (Imagen 18).

Éstas son acciones que desarrolladas por el Movimiento Somos Venezuela en nuestro territorio también de manera frecuente.

Imagen 18. Collage que muestra la entrega de pañales. *Fuente:* Fotografía de la autora.

Ø Ejemplo 6. Jornadas del 1x10 del buen gobierno para entregar Kits escolares.

En nuestro Municipio Gaspar Marcano del estado Nueva Esparta se entregaron el pasado 9 de julio de 2024 más de 760 Kits y morrales escolares a estudiantes pertenecientes a 5 instituciones educativas (Imagen 19).

Imagen 19. Kit escolar.
Fuente: Fotografía de la autora.

Imagen 20. Responsables de la actividad. *Fuente:* Fotografía de la autora.

Esta actividad se anunció cómo una actividad para atender a las solicitudes realizadas por los ciudadanos mediante el 1x10 del buen gobierno. La actividad fue presidida por Rauwil Quijada director del centro de desarrollo para la calidad educativa y por Mary Alfonzo de Armas, esposa del alcalde Yul Armas (Imagen 20).

Mary Alfonzo manifestó estar comprometida con la gestión del presidente Nicolás Maduro para construir un mejor país, expresando que “Una vez más con las políticas públicas de nuestro presidente Nicolás Maduro estamos entregando a los niños del Municipio Marcano los Kits y morrales”. Por su parte, Rauwil Quijada expresó que han venido haciendo este tipo de jornadas “siempre cumpliendo con la instrucción clara de nuestro presidente que es ir a atender las necesidades del pueblo” (Imagen 21).

Imagen 21. Entrega de Kits.
Fuente: Fotografía de la autora.

En medio de la actividad, VTV³ también entrevistó a niños y niñas, comentando que ellos se mostraban alegres y satisfechos. Los niños entrevistados coincidieron en dar agradecimientos al presidente de la República y al alcalde Yul Armas.

³ Entrevista realizada por VTV: <https://www.facebook.com/reel/681346747508970?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v>

Análisis socio-crítico

En las cinco (05) jornadas reconstruidas en la Parte 2, pudimos contemplar cómo los líderes políticos las utilizan como una oportunidad para aumentar su visibilidad al hacerse presentes y mostrarse cercanos a las comunidades y sus grupos específicos como niños, adultos mayores o personas con criterios quirúrgicos: en todas ellas, los políticos desarrollan el populismo como estrategia política para ganar apoyo, apelando directamente a preocupaciones sensibles del pueblo en este caso relacionadas con condiciones de peligro para la vida (necesidad quirúrgica o necesidad de alimentación), apelando a las condiciones de inseguridad social en el caso de adultos mayores, incidiendo directamente en las emociones y en subjetividad del pueblo, apelando a una retórica emocional con la utilización demagógica de símbolos identitarios como puede ser la cultura de protección a niños/as, Adultos/as mayores, Mujeres, Enfermos, valiéndose de ellos.

Y esto lo realizan para instrumentalizar los sentimientos del pueblo para fines políticos y calar emocional y subjetivamente en la mentalidad de la población desde edades tempranas de la vida, buscando atraer a estos grupos y obtener su apoyo. Hechos éstos que evidencian la colonialidad del poder, debido a que aprovechan las jornadas realizadas para reforzar su posición política y ganar apoyo. Consciente o inconscientemente, los políticos participantes en estas jornadas, perpetúan la colonialidad del ser, al instrumentalizar la vida humana para sus propios fines o intereses.

También, en todos los ejemplos mencionados, pudimos contemplar cómo los políticos controlaron la narrativa de los mismos, donde existe clara evidencia de cómo manipulan la información que ofrecen exacerbando los aspectos positivos, como la entrega de algún bien, de prestación de algún servicio sensible, la gran cantidad de pacientes atendidos, la efectividad de la actividad, su compromiso con el pueblo.

Presentándose, entonces, como los solucionadores de sus problemas, como los reyes mágicos, repartiendo una bolsa de alimentos (esporádicamente) o un paquete de pañales, y de esa manera, simplifican el problema, lo reducen a esa atención puntual y se dan publicidad para incidir en la percepción de la población como desarrolladores de acciones positivas, como líderes que tienen un desempeño y liderazgo sobresaliente, relevante y útil para la población.

Esto nos hizo recordar que, a principios del año 2023, la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de nuestro municipio Marcano entregó a los líderes de calles, a los líderes de comunidad, a las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH), entre otros representantes de PSUV, un morral con dos pares de zapatos escolares femeninos una agenda, un lapicero y dos juguetes, uno

“Super bigote” y otro “Super-Cilita”. Juguetes que ya habían sido entregados a menores de edad del estado Aragua afectados de deslaves por intensas lluvias y que, en todo el país, se entregaron más de 12 millones de estos juguetes a los niños y niñas de Venezuela. Estos no eran cualquier juguete. Eran juguetes que representan a dos “Super héroes” basados o inspirados en el presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores (imagen 22).

Imagen 22. Juguetes distribuidos por el PSUV, que representan a dos “Super héroes” basados o inspirados en el presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores. *Fuente:* Fotografía de la autora.

Esto

refleja la relación asimétrica de poder (colonialidad del poder) en que los sujetos exógenos controlan la narrativas y distribuyen los recursos de la nación. Esto lo pueden realizar porque estamos subsumidos dentro de la estructura colonial de poder existente. Y esta manipulación discursiva y la búsqueda de visibilidad política son aspectos que inciden en la infravaloración de la Comuna, de su identidad como sede del poder, de nuestras prácticas participativas y de nuestra capacidad de agencia comunal. En consecuencia, también tiene serias implicaciones en la garantía del derecho a la salud. Colonizan el ser comunal (colonialidad del ser comunal) al no permitir que se faciliten los procesos que acreditan la autonomía comunal, que acreditan la identidad comunal, como instancias de autogobierno y al priorizar su imagen o poder, sobre el bienestar de la población.

Reflexionando, nos dimos cuenta que estas maneras de hacer política, se convertían en distractores de la incompetencia que hasta la fecha han demostrado el Estado Nación y el Gobierno nacional como garante los derechos humanos y sociales fundamentales a la ciudadanía. No acababan de comprender que desde la lógica moderna colonial conque emprenden las políticas nunca se podrá garantizar en la realidad concreta el derecho a la salud y la vida. No comprenden que sólo el Estado comunal (Modo comunal) es capaz de garantizarlo, y que desde ese posicionamiento filosófico del derecho que

prevalece no se puede facilitar los espacios para que como pueblo podamos desarrollar las transformaciones necesarias para lograrlo.

Se trata de un Sistema de eticidad que en lugar de promover el trabajo comunal, de favorecer los procesos que tributen a la autonomía comunal, el esfuerzo colectivo para construir la sociedad decolonial que deseamos y soñamos, por el contrario, se cimienta en la idea de una cultura moderna colonial que infantiliza, reduce y simplifica una trama compleja y multidimensional de procesos sociales dinámicos, mediante la noción de super héroes, todopoderosos dotados de poderes divinos, que vendrán a responder a nuestras necesidades. Y, esto, es muy peligroso, porque permea nuestras configuraciones subjetivas y nuestra visión de la realidad, afecta nuestra capacidad para comprender la complejidad. Pero, sobre todo, afecta nuestra capacidad de agencia, nos debilita, nos pacífica, nos inactiva. Haciendo que dejemos ver en nosotros el potencial que tenemos como sujeto histórico de la transformación social y sigamos esperando paciente y dependientemente a que la representación se digne paternalmente a responder ante alguna necesidad puntual, de manera reducida, sin tocar los problemas de fondo.

Entonces, es un proceso peligroso, que ahoga nuestra cultura autóctona, destruye nuestras propias formas de relacionarnos, de ser, de hacer, de vivir, nos impone hábilmente, otra forma diferente a la nuestra: Para, a partir de ahí, desorganizarnos, y debilitar nuestra resistencia, hacernos incapaces de dar la batalla decolonial. Con lo que, el Sistema de eticidad colonial, elimina cualquier posibilidad de resistencia, recuperación y transformación. Por ello, es una tarea de primer orden, darse cuenta, no dejarnos engañar, entender que esas acciones son simplistas, dirigidas a atender la determinante social o el factor de riesgo y no la determinación social de la salud y la vida en nuestros territorios. Es vital que se aprenda a defender la identidad cultural originaria y que no dejemos nunca de soñar.

Es notorio como en todas las jornadas, el modo de atención a las necesidades de la población sigue anclado al Modelo médico hegemónico, al colonialismo, a la atención reducida al daño o necesidad puntual, sin un mañana, sin un futuro, solo lo que se resuelve hoy que no alcanza para mañana. Asimismo, es notorio como la práctica médica está supeditada, instrumentalizada y enajenada por las estructuras de poder que alejan a los profesionales de su verdadero proyecto de vida valioso y sostenible. Y, también vale la pena resaltar que aun así nuestro pueblo continúa dándoles las gracias desde muy temprana edad a un Sistema colonial que los domina, los somete y los controla manifestandose la autocolonialidad del ser porque el sistema les ha debilitado su capacidad de pensamiento crítico, complejo y decolonial.

La negación del derecho a la salud se expresa en múltiples dimensiones. En primer lugar, en la Totalidad hegemónica que absorbe y neutraliza las prácticas comunales. Esta totalidad se expresa en la estructura político-partidista y estatal que, de manera dominante, organiza, convoca y controla las jornadas, imponiendo su lógica y desplazando la autonomía de las comunidades y de los profesionales de la salud, anulando en ambos su capacidad de agencia.

En este proceso, la alteridad del otro es negada. La Comuna no es reconocida como instancia legítima de construcción de políticas de salud, sino reducida a receptora pasiva de servicios fragmentados. La praxis médica auténtica, situada en la territorialidad comunal, es invisibilizada y sustituida por un modelo biomédico funcionalista que responde a intereses externos. La alteridad, en lugar de ser acogida como fuente de enriquecimiento y diversidad, es subsumida en la lógica de la totalidad hegemónica.

La exterioridad, que es el espacio de resistencia y posibilidad frente a la totalidad. es el lugar desde donde el pueblo puede construir alternativas propias y autónomas, también es anulada e invisibilizada. La Comuna, como exterioridad, debería ser reconocida en su capacidad de generar prácticas propias, autónomas y decoloniales de salud. Sin embargo, éstas jornadas médicas la subordinan a la lógica estatal y partidista, impidiendo que esa exterioridad se exprese como alternativa. La exterioridad del pueblo es colonizada, transformada en objeto de manipulación política y propagandística, perdiendo su potencia liberadora.

En síntesis, la totalidad hegemónica absorbe las prácticas comunales, niega la alteridad del pueblo y aniquila su exterioridad, configurando un dispositivo colonial que neutraliza la posibilidad de construir un derecho a la salud desde la praxis comunal y decolonial. Esta primera dimensión revela cómo la salud se convierte en un campo de disputa donde la lógica dominante busca perpetuar la dependencia y la subordinación, en lugar de reconocer la autonomía y la dignidad del otro.

PARTE 3. Reflexión autopoietica sobre la negación del derecho a la salud producida y reproducida por las jornadas medicas coloniales

La negación del derecho a la salud también se expresa en la aniquilación de la exterioridad del Otro mediante un proceso de subjetivación, donde el pueblo es moldeado para percibir como natural y legítima la objetividad colonial que se le impone. La objetividad colonial se manifiesta en la forma en que las jornadas son diseñadas y comunicadas: discursos oficiales que sobredimensionan los servicios, narrativas que exaltan la figura del líder político “magnánimo”, que “ayuda”, que “resuelve” y prácticas biomédicas fragmentadas que reducen la salud a actos técnicos puntuales. Estas representaciones

coloniales no solo organizan la atención, sino que penetran en la subjetividad del pueblo, configurando imaginarios donde la salud aparece como dádiva del gobernante y no como derecho universal.

Este proceso produce una subjetivación colonial, los ciudadanos internalizan la idea de que su bienestar depende de la intervención externa del Estado-partido y no de su propia capacidad comunal de agencia. La Comuna, en lugar de reconocerse como sede legítima del poder y constructora de políticas de salud, se percibe a sí misma como receptora pasiva de beneficios. La alteridad del pueblo queda invisibilizada, y su exterioridad es absorbida.

Esto constituye un proceso de subsunción, donde la exterioridad comunal es incorporada y neutralizada dentro de la totalidad hegemónica. La Comuna deja de ser un espacio autónomo de producción de salud y se convierte en parte funcional de la lógica colonial, subordinada a los intereses políticos que instrumentalizan la atención médica. La subsunción implica que la diferencia radical del pueblo no es reconocida, sino reducida y domesticada para servir a la reproducción del poder.

En este contexto, podemos decir que estas jornadas efectuadas bajo la lógica colonial favorecen la otofagia, entendida como el proceso mediante el cual el Otro es devorado simbólicamente por la estructura hegemónica. El Otro (comuna, comunidad, pueblo), que debería ser sede del poder y espacio de construcción autónoma de políticas de salud, es consumido y reducido a escenario de propaganda. Sus prácticas, su identidad y su capacidad de agencia son fagocitadas por el aparato político, que se apropia de su vitalidad para reforzar la imagen del líder.

Así, la aniquilación de la exterioridad del Otro no ocurre solo por invisibilización, sino también por la internalización subjetiva de la objetividad colonial. El pueblo, atrapado en esta dinámica, reproduce sin cuestionar las narrativas impuestas, reforzando la dependencia y perpetuando la negación de su derecho a la salud como praxis colectiva y decolonial, ahora convertida en auto-negación y auto-colonialidad.

En este contexto, la alteridad del pueblo, su diferencia radical, su capacidad de construir salud desde la comunalidad, es anulada. Las comunidades no son reconocidas como sujeto político capaz de generar políticas de salud propias, sino como objeto de intervención. La exterioridad, que debería ser el lugar de la liberación, es colonizada, absorbida y homogenizada, transformada en receptor pasivo de servicios que no responden a sus necesidades integrales.

De esta manera, la aniquilación de la exterioridad del otro se convierte en un mecanismo de negación del derecho a la salud, porque impide que la población construya su propia praxis decolonial y

comunitaria. La salud queda atrapada en un modelo hegemónico que invisibiliza la experiencia situada y niega la posibilidad de alternativas liberadoras.

La negación del derecho a la salud se expresa también en la objetivación de la subjetividad moderna colonial, es decir, en la manera en que las jornadas médicas convierten en objeto lo que debería ser praxis viva y autónoma del pueblo. Este proceso se manifiesta en tres dinámicas interrelacionadas: la transustanciación, la entropía y la alienación.

La transustanciación ocurre cuando la necesidad vital de salud del pueblo se transforma en un recurso político. La subjetividad comunal, con sus demandas y experiencias, es transfigurada en un objeto de propaganda que legitima al líder y a la estructura hegemónica. Lo que debería ser un acto de cuidado y garantía de derechos se convierte en un espectáculo político, donde la salud se instrumentaliza como símbolo de poder. La vida misma es transustanciada en capital político, negando su dignidad y reduciéndola a mercancía simbólica.

La entropía colonial se evidencia en el desgaste progresivo de la autonomía comunal. Las jornadas, al repetirse como actos esporádicos y fragmentados, generan una dependencia que erosiona la capacidad de la Comuna de construir políticas propias de salud. La energía social que debería orientarse hacia la organización autónoma se disipa en la espera pasiva de beneficios externos. Este desgaste no solo debilita la praxis comunal, sino que naturaliza la subordinación, consolidando la percepción de que la salud depende de la dádiva estatal y no de la acción colectiva.

La alienación se manifiesta en la separación del pueblo respecto a su propia praxis y en la enajenación de los profesionales de la salud respecto a su vocación y su proyecto de vida. La Comuna es alienada al ser reducida a receptora pasiva, incapaz de reconocerse como sujeto político de la salud. Los médicos y médicas, atrapados en la lógica colonial, son instrumentalizados y despojados de su autonomía profesional, obligados a actuar bajo condiciones que contradicen su formación y ética. La alienación, en este sentido, afecta tanto al pueblo como a los profesionales, generando una praxis despojada de sentido y subordinada a intereses ajenos.

En conjunto, la transustanciación, la entropía colonial y la alienación configuran un proceso de objetivación de la subjetividad moderna colonial que niega el derecho a la salud. La vida, la autonomía y la praxis son convertidas en objetos funcionales a la totalidad hegemónica, anulando la posibilidad de construir una salud comunal, integral y liberadora.

La negación del derecho a la salud alcanza su punto más crítico en la afirmación idolátrica del ser, donde la figura del líder político se coloca como garante absoluto de la vida y la salud, desplazando la centralidad del pueblo. Esta idolatría del ser implica que el gobernante se erige como totalidad, absorbiendo la exterioridad y anulando la alteridad, convirtiéndose en el centro simbólico de la praxis social.

Esto expresa un proceso de Otrobalismo, que es un proceso radical y simbólico: no implica solo la subsunción del Otro en la totalidad, sino su devoración y consumo por parte de la estructura hegemónica. Es decir, el Otro no queda simplemente subordinado, sino que es fagocitado, metabolizado y transformado en un recurso político que alimenta la imagen del líder y la maquinaria estatal. El Otro se convierte en la mediación del ser. Para que la Totalidad hegemónica pueda ser y se erija distorsionadamente como sede del poder necesita convertir al Otro en materia prima para la propaganda. Sus prácticas, identidad y vitalidad son apropiadas y transfiguradas en capital político. Aquí no hay solo subordinación, sino una especie de “digestión” del Otro por el poder, que lo vacía de contenido y la convierte en instrumento para perpetuarse en el poder y para sostener la idolatría del ser del líder político.

De manera complementaria, se produce una taxidermia, que consiste en conservar la forma externa del Otro (Comuna, Consejo comunal, profesional de la salud utilizado) su nombre, sus símbolos, su presencia en los discursos oficiales, en las jornadas, pero vaciándola de contenido político real. El Otro aparece como un cuerpo exhibido, petrificado, sin vida propia, instrumentalizado para legitimar la acción del Estado-partido. Además, refleja cómo se despoja a al Otro de su esencia transformadora, convirtiéndolo en un objeto decorativo dentro de la narrativa oficial, incapaz de ejercer su autonomía con identidad y de desplegar su potencia liberadora.

La idolatría del ser, la comunafagia y la taxidermia configuran un mismo proceso: la subordinación absoluta del pueblo a la figura del líder, la reducción del Poder Popular a objeto simbólico y la negación de su capacidad de construir salud desde la praxis colectiva. En este escenario, la salud deja de ser derecho universal y se convierte en instrumento de legitimación política, reforzando la dependencia y perpetuando la colonialidad del poder.

En definitiva, este entramado revela que la salud, lejos de ser garantizada como derecho universal, es instrumentalizada como recurso político, reforzando la dependencia y perpetuando la colonialidad del poder. Frente a ello, desde la Salud Colectiva debemos asumir un posicionamiento claro: reconocer que la salud no puede ser reducida a un acto asistencial fragmentado ni a un instrumento de propaganda, sino que debe ser concebida como praxis liberadora, integral y territorializada. La Salud

Colectiva exige recuperar la exterioridad del pueblo como sede legítima del poder, reafirmar la alteridad comunal y construir políticas de salud desde la autonomía, la participación activa y la memoria situada.

Este posicionamiento implica denunciar la instrumentalización colonial de las jornadas médicas, visibilizar sus efectos de dependencia y alienación, y al mismo tiempo proponer alternativas que surjan desde la praxis comunal. La Salud Colectiva nos convoca a transformar la lógica asistencialista en una lógica decolonial, donde las comunidades no sean objetos de intervención, sino sujetos políticos capaces de generar sus propias políticas de salud. Solo así podremos liberar la vida de la subordinación idolátrica y devolverle su dignidad como derecho colectivo, inscrito en la construcción de un proyecto de salud decolonial y comunal.

Conclusiones

Las jornadas médicas integrales de salud realizadas en el estado Nueva Esparta de Venezuela son prácticas atravesadas por el colonialismo. Lejos de garantizar el derecho a la salud, reproducen relaciones coloniales que niegan la autonomía comunal y la praxis auténtica de la Salud Colectiva.

Detrás de su fachada se ocultan la instrumentalización política de la salud como estrategia de propaganda y captación de apoyo. Bajo la apariencia de atención integral, las jornadas se convierten en escenarios de visibilidad para líderes políticos, quienes se afirman idolátricamente como garantes del derecho a la salud. Esta fachada intenta encubrir la precariedad del Sistema Público Nacional de Salud y desplaza la centralidad del Poder Popular hacia la figura del gobernante, reproduciendo la colonialidad del poder y la idolatría del ser.

Asimismo, se evidencia cómo las jornadas naturalizan la dependencia y la pasividad de la Comuna al fragmentar la atención médica y reducirla a actos puntuales. Se produce una subsunción de la exterioridad comunal en la totalidad hegemónica del Estado-Partido, anulando la alteridad del pueblo y su capacidad de agencia. Las narrativas manipuladas sobredimensionan los servicios ofrecidos, configurando una colonialidad del saber que controla el lenguaje y la percepción ciudadana. De esta manera, se niega la territorialidad propia y se impone una lógica de desterritorialización, subordinando las prácticas comunales a agendas externas.

La negación del derecho a la salud se expresa en múltiples dimensiones: en la Totalidad hegemónica, que absorbe y neutraliza las prácticas comunales; en la Aniquilación de la exterioridad del Otro, al

invisibilizar la praxis médica auténtica y sustituirla por un modelo biomédico fragmentado; en la Alienación del Poder Popular, al reducir al poder Popular a receptor pasivo de servicios y negarle su capacidad de construir políticas propias de salud; en la Entropía colonial, que desgasta la autonomía comunal y naturaliza la dependencia de jornadas esporádicas; y en la Afirmación idolátrica del ser, que convierte la salud en instrumento de legitimación política y no en derecho universal.

En síntesis, las jornadas médicas integrales, tal como se realizan en el territorio, constituyen un dispositivo colonial que niega la alteridad, subsume la exterioridad comunal y reproduce la dependencia política. Frente a ello, desde la Salud Colectiva se hace imprescindible asumir un posicionamiento crítico y liberador: construir alternativas desde la territorialidad comunal, recuperar la exterioridad del Otro como sede legítima del poder y afirmar éticamente la vida como centro de toda praxis. Solo así será posible garantizar el derecho a la salud como praxis colectiva y decolonial, liberada de la instrumentalización política y de la idolatría del ser.

Recomendaciones

Por todo lo expuesto, es necesario levantar una voz clara y firme desde la Salud Colectiva para desenmascarar estas prácticas coloniales. Recomendamos asumir un posicionamiento claro, crítico y decolonial desde la Salud Colectiva frente a ellas, reconociendo que la salud no puede seguir siendo instrumentalizada como recurso político ni reducida a actos asistenciales fragmentados. Es imprescindible que las comunidades recuperen su exterioridad como sede legítima del poder, que se reconozca la alteridad comunal y que se construyan políticas de salud desde la territorialidad y la praxis colectiva. La salud debe afirmarse como derecho universal y praxis liberadora. Animamos a las comunidades y Comunas a ejercer su Poder Popular, a transformar la dependencia en autonomía, la pasividad en acción y la subordinación en liberación, organizándose para garantizar una salud integral, decolonial y digna, centrada en la vida y no en la idolatría del poder.

Bibliografía

- Dussel, E. (1998). *Ética de la liberación en la edad de la globalización y de la exclusión*. Madrid: Trotta.
- Dussel, E. (2001). *Hacia una filosofía política crítica*. Bilbao: Desclée de Brouwer.
- Freire, P. (1970). *Pedagogía del oprimido*. México: Siglo XXI Editores.
- Gómez, M. & Maceo, A. (1985). *Correspondencia revolucionaria*. La Habana: Editorial Ciencias Sociales.

- Maldonado, N. (2006). "La topología del ser y la geopolítica del saber. Modernidad, imperio, colonialidad", Cuaderno 1. (Des)colonialidad del ser y del saber, Buenos Aires, Ediciones del Signo, pp. 63-130.
- Maldonado, N. (2007). "Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto". En: Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (eds.), El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. (1a ed., pp. 127-167). Bogotá: Iesco-Pensar-Siglo del Hombre Editores
- Martí, J. (1891). *Nuestra América*. La Habana: Revista Ilustrada de Nueva York.
- Mignolo, W. (2007). *La idea de América Latina: La herida colonial y la opción decolonial*. Barcelona: Gedisa.
- Ortiz Ocaña, A. (2019). *Decolonialidad y educación popular*. Bogotá: Editorial Universidad del Magdalena.
- Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. *Revista Internacional de Ciencias Sociales*, 171, 45-54.
- Rodríguez, S. (2016). Obras Completas. UNESR. Página 459. Caracas. Venezuela. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20190926042843/Simon_Rodriguez_Obras_Completas.pdf